

NEFT VA GAZ QUDUQLARINI BURG‘ILASHDA RISK

A.M.Murtazaev Z.X.Bozorova

Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11242848

Annotatsiya. Ushbu maqolada riskning eng ko‘p uchratish mumkin bo‘lgan xolatlaridan biri bu, tozalash texnologiyalarini qo‘llashda skvajin ostidan chiqadigan tog‘ jinslarini qorishmadan ajratish uchun turli xil texnologiyalardan foydalanish mumkin, jumladan kimyoviy, ultratovush, lazer, mexanik va boshqa tozalash turlari shular jumlasidandir. Ammo yuqoridagi tozalashdan tashqari elektron hisoblash ishlari qo‘llash yanada yaxshi samara beradi.

Kalit so‘zlar: tog‘, kon, muhandislik, geologik, burg‘ilash, burg‘i, risk, yoriq, qatlam, bosim, mahsuldor, struktura.

Kirish. Respublikamizda neft va gaz qazib chiqarish energiya mustaqilligini qo‘llab quvatlashda dolzarb vazifalarni bajaradi. Neft va gaz quduqlarini qazish jarayonida doimo risk bilan ishlashga to‘g‘ri kelmoqda. Ushbu maqolada ayrim jarayonlarda risk keltirib chiqaruvchi xolatlar yoritilgan.

Neft va gaz skvajinlarini burg‘ilash, qazib olish sharoitlari, ularning kirib borish xududdagi er osti suvlarini bo‘shliqlar yoki yoriqlarga kirib borishi - singishi, bu burg‘ilash hajmining, g‘ayritabiiy qiynchiliklar yoki avariylar xavfining oshishiga olib keladi. Minerallashgan suvlarning (sho‘r suvlarning) yuqori qatlam bosimda uchrashi, mahsuldor qatlamlaridan gaz, gazkondensatni to‘liq qazib olishni (drenajlashni) ta‘minlaydigan quduqlarning joylashishi (klaster) muhim ahamiyatga egadir [1, 2, 3].

Ko‘rib chiqilgan mezonlar uchun 5 (besh) balli shkala bo‘yicha bajariladigan ishlarni baholash ko‘rsatkichlari tizimi taklif etiladi. Ko‘rsatkichlar bir necha guruhga bo‘lib ko‘rilganda quyidagicha tushintirish olib borish mumkin: birinchi guruh ko‘rsatkichlari umumiy ekologik cheklovlar bilan bog‘liq; ikkinchisi – qishloq va suv xo‘jaligi sharoitlari; uchinchisi-muhandislik inshootlarini qurish va ekspluatatsiya qilish; to‘rtinchisi-tog‘ kon, geologik-muhandislik,; beshinchisi va oltinchisi - burg‘ilash quduqlarining qazib olish sharoitlari va xududning joylashtirish sxemasi bilan belgilanadi. Integratsiyalashgan muhandislik va atrof-muhitni baholash uch balli shkalaning umumiy qiymatlarini besh balli shkalaga qayta hisoblash natijasidir. Qabul qilingan terminologiyaga ko‘ra, ball ekologik xavf (risk) deb ataladi [4, 5, 6].

Risk zonasi sanoat ob‘ektlarini joylashtirish bo‘yicha eng yuqori cheklovlarga ega. U alohida muhofaza qilinadigan va ekologik va iqtisodiy jihatdan qimmatli tabiiy ob‘ektlar va resurslarni, barqarorligi pasaygan landshaftlarni taqdim etadi. Zona noqulay muhandislik, tog‘, kon va geologik sharoitlari bilan ajralib turadi. Quduqlarni ishlab chiqaradigan xudud tog‘-kon inshooti sifatida kerakli gaz qazib olish

parametrlarini ta'minlamaydi. Shu bilan birga, ushbu zonaning qishloq va suv xo'jaligi uchun eng jozibador hisoblanadi [7].

Aksincha, risk zonasida maxsus ekologik cheklovlar mavjud emas, landshaftlar ekologiya va resurslar nuqtai nazaridan unchalik ahamiyatga ega emasdek, ammo texnogen ta'siri mavjud hisoblanadi. Bu erda erni sho'rlanish, suv sathini pasayishi, texnogen chiqindilar xosil bo'lishi kuzatiladi. Tog', kon, muhandislik-geologik sharoitlaridagi inshootlarini qurish va ulardan foydalanish uchun qulay, burg'ilash, geologik ma'lumotlar olish davrida qiynchiliklar aniqlanmaydi, quduqlarining loyihalashda keltirib o'tilishi shart hisoblanadi. SHuning uchun bunday erlar qishloq va suv xo'jaligi sifatida alohida ahamiyatga ega emas, lekin er osti maydonlari sifatida ular gaz, gazkondensat qazib olish ob'ektlarini joylashtirish, quduqlarni burg'ilash va ishlatish uchun foydalanib kelinishi bilan ahamiyatlidir.

Neft va gaz quduqlaridan burg'ilash qorishmalarini tozalash usulini tanlashda burg'ilashning o'ziga xos shartlari, xavfsizlik talablari va atrof-muhit jihatlarini hisobga olish kerak. Burg'ilash va boshqa yuvuvchi qorishmalarni tog' jinsishlamalaridan tozalash sohasidagi tajribali mutaxassislar bilan maslahatlashish ham eng qulay va foydali bo'ladi.

Skvajinlarni burg'ilash tizimdan foydalanish xavfsizligi va uning atrof-muhitga ta'siriga e'tibor qaratish kerak. Ba'zi tizimlar ekologik toza bo'lishi yoki atrof-muhitga kamroq ta'sir qilishi mumkin. Ushbu tizimni tanlagandan so'ng, uning ishlashini joyida sinab ko'rish va burg'ilash jarayonini optimallashtirish uchun kerakli o'zgartirishlar yoki sozlashlarni amalga oshirib borish kerak.

Qorishmalar uchun polimerlar, kompozit materiallar va maxsus qo'shimchalar qo'shilishi bilan qorishmaning xususiyatlarini yaxshilashga yordam beradi [8, 9].

Tozalash texnologiyalarini qo'llashda skvajin ostidan chiqadigan tog' jinlarini qorishmadan ajratish uchun turli xil texnologiyalardan foydalanish mumkin, jumladan kimyoviy, ultratovush, lazer, mexanik va boshqa tozalash turlari shular jumlasidandir. Xozirgi kunda burg'ilash jarayonida ishlayotgan qurilmalar qattiq zarralarni burg'ilash qorishmasidan ajratish uchun ishlatilganda, qorishma tarkibidagi kimyoviy reagent va komponentlarni tashqariga chiqishini minimal darajaga tushirish va uning quduqqa qayta xaydashda engillikka erishish kerak. Ammo tozalash ishlaridagi riskda elektron hisoblash, chiqayotgan xar bir zarrani qanchalik darajada o'zi bilan kimyoviy komponentlarni olib ketishi va bu burg'ilash qorishmasining parametriga ta'sirini o'rganish lozim bo'ladi.

Xulosa: Ushbu maqoladan xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, burg'ulash ishlari olib boruvchi kompaniyalarining mahalliy ishlab chiqarishning arzonroq mahsulotlarini sotib olish tendensiyasi kuchaytirish. Narx masalalariga qo'shimcha ravishda, bu burg'ilash kompaniyalari uchun ehtiyot qismlar, texnik xizmat ko'rsatish,

ishchi-xodimlarning malakasini oshirib borishni hal qilish, barcha turdagi burg‘ilash jarayonlarida riskni keltirib chiqaruvchi xolatlar chuqurroq o‘rganish talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Булатов А.И., Савенок О.В. Заканчивание нефтяных и газовых скважин: теория и практика. – Краснодар : ООО «Просвещение-Юг», 2010. – 539 с.
2. Булатов А.И., Савенок О.В. Практикум по дисциплине «Заканчивание нефтяных и газовых скважин» в 4 томах : учебное пособие. – Краснодар : Издательский Дом – Юг, 2013-2014. – Т. 1–4.
3. Мищенко В.И., Кортуннов А.В. Приготовление, очистка и дегазация буровых растворов. – Краснодар : Издательство «АРТ Пресс», 2008. – 330 с.
1. Муртазаев А.М. Разработка методов повышения надёжности изоляции нефтяных и газовых пластов с высокими давлением и температурой //Диссертация канд.тех.наук. Институт УзЛИТИнефтегаз -Ташкент 2004 г.
2. Murtazayev A.M. Burg‘ilash mashina va mexanisimlari. Darslik Toshkent. Universitet. 2022 y. 208 bet.
3. A.M. Murtazayev, A.A. Raupov, D.Z. Sokhibov “Study of the properties of modified dextrin mixtures for drilling” The Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, AJT_7-8_p16-21.
4. Ага-заде А.Д. [и др.]. Разрушение эмульсионного нефтешлама // Булатовские чтения. – 2018. – Т. 5. – С. 38–40.